

BUDJET MABLAG'LARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA MOLIYAVIY NAZORATNING ROLI

Jurayev Nomoz Tursunpulotovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

G-mail: nomoz8228@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15876853>

Davlat budjeti mamlakat moliyaviy tizimining markaziy elementi bo'lib, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Budjet orqali jamiyat ehtiyojlariga yo'naltiriladigan moliyaviy resurslar shakllantiriladi, taqsimlanadi va maqsadli sarflanadi. Biroq ushbu jarayonlarning samaradorligi davlat tomonidan olib boriladigan moliyaviy nazoratning mavjudligi va sifatiga bevosita bog'liqdir. Moliyaviy nazorat - bu davlat resurslarining to'g'ri, oqilona va maqsadli ishlatilishini ta'minlashga qaratilgan nazorat faoliyati bo'lib, u budjet mablag'larining noqonuniy ishlatilishining oldini olishda muhim vosita hisoblanadi.

Budjet mablag'laridan samarali foydalanish - bu nafaqat moliyaviy tartib-intizom, balki davlat siyosatining asosiy ko'rsatkichlaridan biridir. Moliyaviy nazorat uch bosqichda amalga oshiriladi: dastlabki nazorat (rejalashtirish bosqichida), joriy nazorat (ijro davomida) va keyingi nazorat (hisobot davrida). Ushbu bosqichlarning har biri budjet ijrosi ustidan izchil va tizimli yondashuvni talab qiladi.

Moliyaviy nazoratning asosiy maqsadi — budjet mablag'larining manzilli va oqilona sarflanishini, shuningdek, ularning kutilgan natijalarga olib kelishini ta'minlashdir. Bu jarayonda davlat moliyaviy nazorat organlari Hisob palatasi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Soliq qo'mitasi va boshqa tegishli tashkilotlar muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat tekshiruv, balki tahlil, baholash va monitoring funksiyalarini ham bajaradi. Davlat moliyaviy nazoratining vazifalari sirasiga esa davlat byudjeti va maqsadli jamg'armalar daromadlarining to'liq va o'z vaqtida tushishini nazorat qilish, budjet intizomini mustahkamlash, moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligini baholash, shuningdek, davlat xarajatlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqish ham kiradi. Bundan tashqari, moliyaviy nazorat davlat moliya boshqaruv tizimining ochiqqligini va jamoatchilik oldidagi hisobdorligini ta'minlashga xizmat qiladi. U iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash, korrupsiyaviy xavflarni aniqlash hamda davlat sektorida samarali boshqaruv tamoyillarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval

Davlat moliyaviy nazoratining asosiy vazifalari

No	Vazifa nomi	Izoh
1	Mablag'lardan maqsadli va oqilona foydalanishni ta'minlash	Davlat byudjeti mablag'larining belgilangan yo'nalishlarda sarflanishini nazorat qilish.
2	Qonunchilikka rioya etilishini tekshirish	Moliyaviy va soliq qonunlari bajarilishini nazorat qilish orqali intizomni mustahkamlash.
3	Davlat mulkini saqlash va boshqarish	Davlat aktivlaridan samarasiz foydalanishning oldini olish, isrofgarchilikni bartaraf etish.
4	Korrupsiya va huquqbuzarliklarning oldini olish	Moliyaviy qonunbuzarliklarni aniqlash va ularning takrorlanishini bartaraf etishga xizmat qiladi.

5	Moliyaviy faoliyatni tahlil qilish va baholash	Mablag'lar harakati, shakllanishi va sarflanishi ustidan chuqur tahlil va monitoring.
6	Ichki zaxiralarni aniqlash	Moliyaviy resurslardan foydalanishda qo'shimcha imkoniyatlarni izlab topish va ulardan foydalanish.
7	Yagona moliyaviy siyosatga ko'maklashish	Davlatning umumiy iqtisodiy strategiyasiga muvofiq ravishda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash.
8	Islohotlarning moliyaviy monitoringi	Ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar doirasidagi xarajatlarning samaradorligini nazorat qilish.

Davlat moliyaviy nazoratining obyekti sifatida faqat budget mablag'laridan foydalanuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlar emas, balki davlat resurslaridan foydalanuvchi har qanday tashkilotlar ham e'tiborga olinadi. Davlat moliyaviy nazorati tizimining muhim funksiyalaridan biri – moliyaviy resurslardan foydalanishning barcha bosqichlarini qamrab olgan holda nazorat organlari faoliyatining institutsional samaradorligini ta'minlashdan iboratdir. Davlat moliyaviy nazorati davlat nazoratining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, mamlakat iqtisodiy tizimining samarali faoliyat yuritishini ta'minlaydi.

Moliyaviy nazoratning samaradorligi budget ijrosining shaffofligi, hisobdorlik tamoyillariga rioya etilishi hamda korrupsiyaviy xavflarning minimallashtirilishida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari orqali davlat xarajatlari ustidan real vaqt rejimida nazoratni tashkil etish imkoniyati kengayib bormoqda.

Davlat moliyaviy nazoratining samaradorligini ta'minlash uchun barcha darajadagi davlat hokimiyati va boshqaruv tizimlari o'rtasida uzviy aloqadorlikka ega bo'lgan, aniq vakolatlar bilan belgilangan, tashkiliy, moliyaviy va huquqiy jihatdan ta'minlangan institutlar tizimi zarur hisoblanadi. Bunday tizim davlatning moliyaviy-iqtisodiy siyosati vazifalarini amalga oshirishi, aholining ijtimoiy-iqtisodiy hayot darajasini oshirishga xizmat qilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda moliyaviy nazoratning turli darajadagi subyektlari faoliyat yuritmoqda va ular o'zaro funksional aloqadorlik asosida integratsiyalashgan. Mazkur nazorat organlari yagona tizim doirasida, umumiy maqsadlarga yo'naltirilgan holda faoliyat yuritishi talab etiladi. Ularning asosiy vazifalari davlat moliyaviy resurslarining to'liq va o'z vaqtida shakllanishini ta'minlash, byudjet mablag'larining saqlanishi, samaradorligi va maqsadli sarflanishi ustidan tizimli nazoratni amalga oshirishdan iboratdir. Shuningdek, ushbu tizim moliyaviy faoliyatning qonuniyligi va iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Moliyaviy nazorat davlat moliyasini boshqarish, xo'jalik subyektlarining moliyaviy faoliyatini tartibga solish va moliyaviy resurslar harakatini nazorat qilishda muhim boshqaruv vositasi hisoblanadi. U moliyaviy munosabatlarning barcha bosqichlarini — resurslarni shakllantirish, taqsimlash va foydalanish jarayonlarini qamrab oladi. Ushbu nazorat maxsus shakl va uslublar orqali davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, hamda yuridik shaxslar tarkibidagi maxsus bo'limlar tomonidan amalga oshiriladi. Moliyaviy nazoratning asosiy vazifasi iqtisodiy subyektlar tomonidan moliya-xo'jalik faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarga va moliyaviy intizomga qat'iy rioya etilishini tekshirishdan iboratdir.

Mazkur masalaning dolzarbligi ayniqsa 2022–2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi" doirasida kuchaymoqda. Ushbu strategiya davlat moliyasining ochiqligi va samaradorligini ta'minlash, korrupsiyaga qarshi kurashish, va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning moliyaviy asosi sifatida moliyaviy nazorat institutlarini yanada rivojlantirishni nazarda tutadi.

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy nazorat budget mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlaydigan muhim boshqaruv vositasi bo'lib, u davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini amalda ro'yobga chiqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Moliyaviy nazoratning tizimli, shaffof va natijador asosda amalga oshirilishi budget resurslarining samaradorligini oshiradi, davlat boshqaruvining ishonchliligini mustahkamlaydi va fuqarolarning davlat institutlariga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шохин С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации. – М.: Финансы и статистика, 1999. С. 78-79
2. Жиянова Н. Э. Управление государственными финансами. Учебное пособие. / - Т.: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ", 2019. - 384 с
3. Мысляева И.И. Государственные и муниципальные финансы Учебник М: ИНФРА - М, 2013. – 393стр.
4. Васильева, В. М. Государственная политика и управление : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с.